

А-АМИЛАЗА ФЕРМЕНТИ ФАОЛЛИГИНИ ИНГИБИРЛОВЧИ ТАЪСИРГА ЭГА ПРОБИОТИКЛАРНИ ТАНЛАШ

¹Бекмуродова Гуллола Амировна, ²Амирсаидова Дилдора Аминжановна, ³Гайипов Улугбек, ⁴Гайипов Сабина, ⁵Миралимова Шахло Миржамаловна

¹кичик илмий ходим, PhD, ²кичик илмий ходим, ³катта илмий ходим, к.ф.н, ⁴катта илмий ходим, к.ф.н, ⁵етакчи илмий ходим, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832933>

Аннотация. Қандли диабет гипергликемия билан характерланадиган метаболик касаллик бўлиб, у инсон саломатлиги ва ижтимоий ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Қандли диабетда ичак микробиотасини меъёрлаштириш, диабетнинг олдини олиш ва тезкор даволаш учун муҳимдир. α -амилаза ферментини ингибирлаш орқали асоратларини кечиктириш мумкин. Тадқиқотда *L. plantarum* ТК1, *L. plantarum* КА 3, *L. plantarum* tal, *L. kunkeei*1 ва *E. faecium*1 сут ачитувчи бактерия штаммларининг қуритилган массаси α -амилаза ферменти фаоллигига самарали ингибирловчи таъсир кўрсатди. Улар диабетга қарши компонентларнинг потенциал манбаи бўлиб, келажакда антидиабетик хусусиятларга эга пробиотик сифатида ишлатилиши мумкинлиги аниқланди.

Калим сўзлар: диабет, гипергликемия, ичак микробиотаси, сут ачитувчи бактерия, пробиотик, α -амилаза, ингибирловчи фаоллик.

Қандли диабет гипергликемия билан характерланадиган метаболик касаллик бўлиб, у инсон саломатлиги ва ижтимоий ривожланишига катта таъсир кўрсатади [1]. Гипогликемик воситаларнинг ноҳўя таъсири, қиммат дори воситалари билан диабетни даволашни янги усуллари ёки янги дори воситаларини ишлаб чиқарилишини талаб қилади. Сўнгги йилларда гипогликемик таъсирга эга табиий маҳсулотларни топишга қизиқиш ортиб бормоқда. Олимларнинг таъкидлашича, 2-тоифа диабетни даволашнинг самарали усулларида бири овқат хазм қилиш органларида α -глюкозидаза ва α -амилаза каби карбонгидрат гидролизловчи ферментларни ингибирлаш, глюкозанинг ўзлаштирилишини кечиктириш, 2-тоифа диабет ва қондаги қанд миқдорини бошқаришнинг муҳим стратегияси бўлиши мумкин [2]. *In vitro* ва *in vivo* тажрибаларда антрокинонол, докосанол, тетракосанол, рутин ва актинодафинларнинг ферментлар фаоллигини ингибирлаш патенциалига эгаллиги тасдиқланган [3]. Ушбу воситалар қон глюкозасини сусайтиришда самарали бўлса-да, дорилардан доимий равишда фойдаланиш қутилмаган таъсирларни юзага келтириши мумкин. Шу сабабли, табиий α -глюкозидаза ва α -амилаза ингибиторларига эҳтиёж бор.

Сўнгги тадқиқотларда ичак микробиотасидаги аномалия диабетнинг ривожланишини рағбатлантириши аниқланган. Қандли диабетда ичак микробиотасини меъёрлаштириш, диабетнинг олдини олиш ва тезкор даволаш учун муҳимдир [4, 5, 6]. Ичак микробиотаси бактерияларидан *Lacticaseibacillus paracasei* α -амилаза, α -глюкозидаза ва дипептидил пептидаза 4 ферментларини самарали ингибирлаш хусусиятга эга [7].

Limosilactobacillus fermentum BGIT, Lactiplantibacillus plantarum BGIT va Bifidobacterium asteroides штамларида ҳам α -амилазани самарали ингибирловчи таъсири аниқланган [8]. Бошқа бир тадқиқотда келтирилишича, Lactobacillus casei α -амилазани самарали ингибирловчи таъсири сабабли 2-тоифа диабетга қарши антигипергликемик восита сифатида тавсия қилинган [9].

Алфа-амилаза ферменти (α -амилаза) диабет билан оғриган беморларда диабетга чалинмаган инсонларга қараганда кўпайганлиги кузатилган ва диабетни ташхислаш учун ишлатилиши мумкин. α -амилаза ферменти таъсирида қондаги глюкоза концентрацияси кўтарилди ва инсулин хужайраларга қўшимча глюкозани ҳазм қилиш ва энергия манбалари (яъни гликоген) сифатида сақлаш учун сигнал бериши орқали жавоб беради. Бироқ, баъзи ҳолларда, ҳаддан ташқари α -амилаза ферменти фаоллигининг ортиши, инсулин ва глюкоза мувозанатини бузилишига олиб келади ва гипергликемияни келтириб чиқаради [10]. Ичакдаги α -амилазани ингибирлаш постпрандиал гипергликемияни бошқаришга ва айланма глюкоза даражасини назорат қилишга ёрдам беради. Шу муносабат билан диабетик асоратлар α -амилаза ферментини ингибирлаш орқали кечиктирилиши мумкин [11, 12].

Ушбу тадқиқот **максоди** сут ачитувчи бактерия пробиотик штамларининг α -амилаза ферментини ингибирлаш фаоллигини аниқлаш.

Тадқиқотда антидиабетик таъсирга эга доривор ўсимликлардан ажратилган пробиотик бактерия штамларидан фойдаланилди. Барча штамлар ЎзРФА Микробиология институти “Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси” лабораторияси коллекциясида -80°C да сақланади.

Тадқиқот усуллари. Карбогидрат алмашинувининг асосий ферменти α -амилазани ингибирлаш фаоллиги пробиотик сут ачитувчи бактерия (ПСАБ) штамларининг културал суюқлиги ва лиофил қуритилган массасида ўрганилди.

Бактерияларни културал суюқликларини тайёрлаш. Музлатилган стокда сақланган бактериялар 10 мл МРС (де Ман Рогоза Шарпе) булонга 100 мкл инокуляция ва 24 соат 37°C да инкубация қилинди. Ҳар бир ПСАБ икки марта қайта тикланди, хужайралар центрифуга ёрдамида културал суюқликдан ажратилди (4°C да 10 дақиқа давомида $7500\times g$) ва стерил Рингер эритмаси билан ювилди. Хужайралар қайта центрифугалаш орқали йиғиб олинди (4°C да 15 дақиқа давомида $12000\times g$) ва 5 мл дистилланган сувда қайта суспензия қилинди. Суспензиядаги ПСАБ сони McFarland стандарти бўйича $6 \log$ (КОЕ/мл) (10^8) га тенглаштирилди.

α -амилаза ферменти суспензиясини тайёрлаш. α -амилаза ферментини олиш учун катталиги 80-100 гр бўлган сичқон қорин бўшлиғидан ажратилган ошқозон ости беши ёғи тўқимасидан тозаланди, массаси аниқланди ва 400/дақ айланиш тезлигидаги тефлон пестли шиша гомогенизаторида майдаланди. Олинган гомогенат 15 дақиқа 3000 грт центрифугаланди. α -амилаза сақлаган суспензия тажрибалар учун олинди ва музда сақланди. Намуналарнинг ингибитор фаоллиги А.М. Уголев усули ошқозон ости беши ва ингичка ичак гомогенати α -амилазасига таъсири протоколи асосида аниқланди [13]. Тўқималардаги оксил миқдори Лоури усулида текширилди [14].

САБ културал суюқликлари ва қуруқ массасининг α -амилаза ферментинининг ингибирловчи фаоллигини аниқлаш. ПСАБ нинг қуритилган 1 гр массаси (10^9 ХБК/мл) массаси 10 мл дистилланган сувда эритиб тайёрлаб олинди. ПСАБ нинг културал суюқлиги ва қуруқ массанинг эритмасидан 100-400мкл/мл¹ га тенг турли миқдорларига 1 мл крахмал эритмасига қўшилди ва 10 дақиқага хона ҳароратида тутиб турилиб, сўнгра 500 мкл амилаза ферменти (α -амилаза сақлаган суспензия) эритмаси, 1 мл Рингер эритмаси қўшилиб 25°C да 10 дақиқа хона ҳароратида, 5 дақиқа сув ҳаммомида инкубация қилинди. Реакция аралашмаси хона ҳароратига қадар совитиб, 10 мл дистилланган сув қўшилиб суюлтирилди. α -амилаза ингибитор фаоллиги 540 нм да спектрофотометр ёрдамида ўлчанди ва қуйидаги формула буйича намуналарнинг ингибирловчи фаоллиги ҳисобланди:

$$\text{Ингибитор фаоллиги} = (1 - B/A) \times 100\%$$

Бу ерда: А = назоратнинг адсорбцияси,

В = реакция аралашмасининг адсорбцияси

Назорат сифатида ошқозон ости беши гомогенезатидан фойдаланилган (крахмални парчалашига асосан фермент миқдори ҳисобланган).

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.

Ошқозон ости беши ва ингичка ичак гомогенати суспензиясида α -амилаза фермент миқдори тахминан $80,1 \pm 2.4$ мг/мин/мг/оқсил га тенг.

ПСАБ штаммларининг лиофил қуритилган массасида ва културал суюқликларида самарали ингибирланиши кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

ПСКБ ларнинг α -амилаза ферментини ингибирланиш фаоллиги

№	СКБ штамлари	α -амилазани ингибирланиши, (%)	
		Лиофил қуритилган массаси	Културал суюқлик
1	Назорат	100	
2	<i>L. plantarum TK1</i>	33.33	83,3
3	<i>L. plantarum KA 3</i>	38.61	84,3
4	<i>L. plantarum mal</i>	11,34	83,8
5	<i>A. kunkeei</i>	38,5	83,8
6	<i>E. faecium I</i>	35,75	82,9
7	<i>E. durans</i>	25,07	-
8	<i>L. rhamnosus 925</i>	16,6	-
9	<i>E. faecium R3</i>	18,30	80,3
10	<i>L. plantarum TK2</i>	25.08	81,8

ПСАБ штаммларнинг углевод алмашинуви ферменти α -амилазани ингибирлаш салоҳияти қуритилган масса эритмаларида *L. plantarum TK1*, *L. plantarum KA 3*, *L. kunkeei* ва *E. faecium I* штаммларида да 30% дан юқори (мос равишда 33.33%, 38.61%, 38,5% ва 35,75), *E. durans* ва *L. plantarum TK2* штаммларида 25%дан юқори (мос равишда 25,07% ва 25.08%), *L. rhamnosus 925* ва *E. faecium R3* штаммларида 15% дан

юқори (мос равишда 16,6% ва 18,30%) ва *L. plantarum mal* штаммида энг паст кўрсаткич (11,34%) қайд этилди.

Текширилган ПСАБ бактерияларнинг културал суюқликларида барча штаммларнинг α -амилаза ингибирлаш фаоллиги 80% дан юқори эканлиги аниқланди.

САБ штаммлари томонидан α -амилаза фаоллигини ингибирлаш механизми бактерияларнинг ўзига хос штамми ва турларига қараб фарқланиши мумкин. САБ ингибирловчи метаболитлари крахмат молекулаларини парчаланишига йўл қўймаслиги [15], САБ томонидан ишлаб чиқарилган сут кислотаси [16], ошқозон ичак тракти муҳитини рН даражасини пасайтириши (паст ишқорий муҳитда оптимал ишлай) [17], САБ мавжуд крахмал субстратлари учун α -амилаза ферменти билан рақобатлашиши каби таъсир механизмлари асосида ферментга ингибирлаш фаоллигини кўрсатади [18]. Бизнинг тадқиқотимизда текширилаётган пробиотик ПСАБ штаммлари муҳитнинг рН кўрсаткичини кислотали қилиши ва бу фермент фаоллигининг ингибирланиш таъсирига эга эканлигини кўрсатди. Аууаш ва унинг ҳамкасблари томонидан тасвирланган *L. reuteri-KX881777*, *L. plantarum-KX881772* ва *L. plantarum-KX881779* изолятлари ва уларнинг сувда эрувчан экстрактлари Huang Z., ва бошк. (2021) [19] тадқиқотларидаги *Lactobacillus H31* нинг тоза экзополисахарид экстрактига нисбатан α -амилазани ингибирлаш фаоллиги 34% дан баланд эканлигини кўрсатган [10] Уларнинг тадқиқоти шуни кўрсатдики, ошқозон ости беши α -амилазаси иккита экстракт учун мос равишда тахминан $89,1 \pm 2,59\%$ ва $69,2 \pm 8,95\%$ га ингибир қилган. Бизнинг тадқиқотда лиофил куритилган ПСАБ штаммлари ва уларнинг културал суюқликлари α -амилаза ферментини ингибирлаш юқори фаоллигини кўрсатди. Жумладан, хужайраларда фаоллик 16,6% дан 38,6% гача кузатилган бўлса, културал суюқликда эса 80,3% дан 84,3% гача кузатилди.

Хулоса. α -амилаза ферменти фаоллиги синовда фойдаланилган 10 та пробиотик бактерия штаммларининг барчасининг културал суюқликлари 80% дан юқори, куритилган масса ҳолатда текширилганда эса, штаммларда фарқланиш қайд этилиб, *L. plantarum TK1* - 33,33%, *L. plantarum* КА3-38,61%, *A. kunkeei1*-38,5% ва *E. faecium1*-35,75% ингибирланиш кузатилган. *L. plantarum TK1*, *L. plantarum* КА 3, *A. kunkeei1* ва *E. faecium1* бактерия штаммлари келажакда антидиабетик хусусиятларга эга пробиотик сифатида ишлатилишга тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. [Kuller L. H.](#), [Velentgas P.](#), [Barzilay J.](#), [Beauchamp N. J.](#), [O'Leary D. H.](#), [Savage P. J.](#) Diabetes mellitus: subclinical cardiovascular disease and risk of incident cardiovascular disease and all-cause mortality // *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2000 Mar;20(3): p 823-9.
2. [Tundis R.](#), [Loizzo M. R.](#), [Menichini F.](#) Natural products as alpha-amylase and alpha-glucosidase inhibitors and their hypoglycaemic potential in the treatment of diabetes: an update // *Mini Rev Med Chem* 2010 Apr;10 (4): p 315-31.
3. Jirawat R., Chien-Hung Jh. , Lin Shian-Ren et al. Hypoglycemic Efficacy of Docking Selected Natural Compounds against α -Glucosidase and α -Amylase // *Molecules.* 2018 Sep 5;23(9):2260.

4. Heintz-Buschart A., May P., Laczny C. C., Lebrun L. A., Bellora C., Krishna A., et al. Integrated Multi-Omics of the Human Gut Microbiome in a Case Study of Familial Type 1. // Diabetes. Nat. Microbiol. 2016. 2, 16180.
5. Vadder F. De, Grasset E., Mannerås Holm L., Karsenty G. et al. Gut Microbiota Regulates Maturation of the Adult Enteric Nervous System via Enteric Serotonin Networks. // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018. 115, 6458–6463.
6. Riquelme E., Zhang Y., Zhang L., Montiel M., Zoltan M., Dong W., et al. Tumor Microbiome Diversity and Composition Influence Pancreatic Cancer Outcomes. // Cell 2019 178, 795–806.e712.
7. Wang H., Li L. Comprehensive Evaluation of Probiotic Property, Hypoglycemic Ability and Antioxidant Activity of Lactic Acid Bacteria. // Foods. 2022; 11(9):1363.
8. Ben-Miled H., Benoit-Biancamano M.O., Ben-Mahrez K., et al. Alpha-amylase and alphasglucosidase inhibitory properties, beta-galactosidase activity, and probiotic potential of lactic acid bacteria and bifidobacteria from *Apis mellifera intermissa* and its products. // World J Microbiol Biotechnol 39, 2023.p. 205.
9. Obaroakpo J. U., Lu L., [Shuwen Zh.](#), [Lu J.](#), [Zhang C.](#) Potent α -amylase inhibitory activity of sprouted quinoa-based yoghurt beverages fermented with selected anti-diabetic strains of lactic acid bacteria // Food Chemistry, 2019, 299, 124985
10. Ayyash M., Al-Nuaimi A.K., Al-Mahadin S., Liu S.Q. *In vitro* investigation of anticancer and ACE-inhibiting activity, α -amylase and α -glucosidase inhibition, and antioxidant activity of camel milk fermented with camel milk probiotic: A comparative study with fermented bovine milk. // Food Chem. 2018 Jan 15;239: p. 588-597.
11. Ramu R., Shirahatti P. S., Zameer F., Ranganatha L. V., Nagendra Prasad M. N. (2014). Inhibitory effect of banana (*Musa sp. var. Nanjangud rasa bale*) flower extract and its constituents Umbelliferone and Lupeol on α -glucosidase, aldose reductase and glycation at multiple stages. S. Afr. J. Bot. 95, 54–63.
12. Ademiluyi A. O., Oboh G., Aragbaiye F. P., Oyeleye S. I., Ogunsuyi O. B. (2015). Antioxidant properties and *in vitro* α -amylase and α -glucosidase inhibitory properties of phenolics constituents from different varieties of *Corchorus spp.* J. Taibah Univ. Med. Sci. 10, 278–287.
13. А.М. Уголев. Определение амилолитической активности // Исследование пищеварительного аппарата у человека – Л.: Наука, 1969: с 187–192.
14. Hartree E.F. Determination of protein: A modification of the lowry method that gives a linear photometric response // *Analytical Biochemistry*, Volume 48, Issue 2, 1972, Pages 422-427, ISSN p. 0003-2697.
15. Wang Y, Wu J, Lv M, Shao Z, Hungwe M, Wang J, Bai X, Xie J, Wang Y, Geng W. Metabolism Characteristics of Lactic Acid Bacteria and the Expanding Applications in Food Industry. Front Bioeng Biotechnol. 2021 May 12;9: 612285.
16. Eiteman M., Ramalingam S. (2015). Microbial production of lactic acid. *Biotechnol. Lett.* 37 955–972. 10.1007/s10529-015-1769-531. Souza P.M., 2010 Magalhães P.O. *Brazilian J Microbiol.* 2010; 41:850–861.